

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

Milieukosten van het gebruik van groenbemesting in de tarweteelt in Vlaanderen (België)

Groenbemesters zijn een duurzaam alternatief voor chemische meststoffen, omdat het de bodemgezondheid verbetert en de milieubelasting vermindert. Deze studie wenst te bepalen hoe verschillende soorten groenbemesting in de tarweteelt de milieukosten beïnvloeden. De analyse van deze milieukosten (€ per € bruto marge voor de landbouwer) helpt om praktijken te identificeren die de impact verminderen zonder de landbouwrendabiliteit in gevaar te brengen. Daarnaast biedt het waardevolle informatie voor beleidsmakers die duurzame landbouwpraktijken willen bevorderen.

Een milieukosten-batenanalyse (e-CBA) op basis van levenscyclusanalyse (LCA) werd toegepast om vier bemestingsstrategieën te vergelijken: (T1) rundermest, (T2) vermicompost, (T3) ingekuild gras en (T4) controle zonder organische bemesting.

De resultaten tonen aan dat rundermest de bemestingspraktijk is die duurzaamheid en rendabiliteit het best combineert, aangezien het de laagste milieukost heeft (0,06 €/€), wat 5% lager is dan de controlegroep. In deze analyse worden enkel de veldgerelateerde milieueffecten in rekening gebracht, aangezien de impact van de opslag en verwerking van mest wordt toegeschreven aan de veehouderij en niet aan de gewasproductie. Daarnaast heeft het gebruik van wormencompost een vergelijkbare milieu-impact als de controlegroep (slechts 2% hoger), terwijl de milieukost van ingekuild gras 31% hoger ligt dan bij het niet gebruiken van groenbemesting (controlegroep). In dit laatste geval kunnen de kostenstijgingen worden verklaard door de milieu-impact van de verwerking, het transport en de emissies tijdens het inkuilproces, ondanks de voordelen voor de bodemgezondheid.

1. Milieukosten (€ per € bruto marge voor de landbouwer) voor elk geteste praktijk.

KERNWOORDEN

Biologische landbouw, groenbemesting, impact, milieukosten, tarweproductie

AUTEURS

Miguel Rodríguez Méndez, GEN group, ECOBAS, Universidade de Vigo, Spanje
Marina Gómez Rodríguez, GEN group, ECOBAS, Universidade de Vigo, Spanje

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.